

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврүзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ХРОНИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)**Сахаталиева Р.Р., Мирхакимова С.В.**

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Хронический цистит — это рецидивирующее воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое проявляется такими симптомами как учащенное и болезненное мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения, болью или давлением внизу живота и изменениями в анализах мочи. Заболевание часто возникает из-за неполноценного лечения острого цистита или других неблагоприятных факторов, таких как инфекции мочеполовой системы, иммунодефицит и индивидуальные особенности организма. Хронический цистит сопровождается в той или иной мере выраженным болевым симптомом, приводит к социальной дезадаптации пациентов, временной или постоянной потере трудоспособности, а реабилитация требует дополнительных бюджетных вложений.

Ключевые слова: хронический цистит, инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, полиморфизм.

CHRONIC CYSTITIS: A NEW LOOK AT THE PROBLEM (LITERATURE REVIEW)**Sakhatalieva R.R., Mirkhakimova S.V.**

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Chronic cystitis is a recurring inflammation of the bladder lining, characterized by symptoms such as frequent and painful urination, a feeling of incomplete urination, pain or pressure in the lower abdomen, and changes in urine analysis. The disease often occurs due to inadequate treatment of acute cystitis or other unfavorable factors, such as genitourinary infections, immunodeficiency, and individual characteristics of the body. Chronic cystitis is accompanied by varying degrees of pain, leading to social maladjustment of patients, temporary or permanent loss of ability to work, and rehabilitation requires additional budgetary investments.

Key words: chronic cystitis, infection, COVID-19, SARS-CoV-2, polymorphism.

СУРУНКАЛИ ЦИСТИТ: МУАММОГА ЯНГИЧА НАЗАР (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)**Сахаталиева Р.Р., Мирхакимова С.В.**

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали цистит — бу сийдик пуфаги шиллиқ қаватининг қайталаниб турадиган яллигланиши бўлиб, у тез-тез ва оғриқли сийиш, пуфак тўлиқ бўшамаганлиги ҳисси, қорин пастида оғриқ ёки босим, шунингдек, сийдик таҳлилларидаги ўзгаришлар билан намоён бўлади. Касаллик кўпинча ўтқир циститнинг етарли даражада даволанмаганлиги ёки сийдик-жинсий тизим инфекциялари, иммунитетнинг пасайиши ва организмнинг индивидуал хусусиятлари каби бошқа омиллар сабабли ривожланади. Сурункали цистит турли даражада оғриқ синдроми билан кечади, беморларнинг ижтимоий мослашувини бузади, вақтинчалик ёки доимий меҳнатга лаёқатсизликка олиб келади ва реабилитацияси қўшимча маблағ талаб қилади.

Калит сўзлар: сурункали цистит, инфекциялар, COVID-19, SARS-CoV-2, полиморфизм.

e-mail: sahatalieva88@gmail.com

Актуальность проблемы. Рост хронических инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы, характеризующихся вялым, рецидивирующим течением, устойчивым к этиотропной терапии, представляет серьезную медицинскую проблему. Наиболее частым их проявлением является цистит. Цистит — изменение слизистой оболочки мочевого пузыря воспалительного характера, сопровождающееся нарушением его функции [2, 5]. Как правило, циститом страдают женщины трудоспособного возраста. В случае распространения воспалительного процесса глубже слизистой оболочки процесс приобретает хроническое течение. По данным литературы хронизация процесса выявлена более чем в трети случаев. Возникает она на фоне органических и функциональных изменений мочевого пузыря или у людей с серьезными сопутствующими заболеваниями. Частыми причинами рецидивирующего инфекционно-воспалительного процесса в мочевыделительных путях (МП) является кратность не менее трех эпизодов болезни в год или двух эпизодов — за последние 6 месяцев. При этом рецидивирующий инфекционно-воспалительный процесс в МП может протекать как с

осложнениями, так и без осложнений [8, 12]. Среди патологий мочевыделительной системы хронический цистит остается трудно излечимым заболеванием.

Несмотря на большой выбор лекарственных препаратов и методов, в практике специалисты, часто сталкиваются с недостаточной эффективностью антибактериального лечения, а регулярно применяемые пациентками длительные курсы лечения антибактериальными препаратами приводят к еще большему снижению устойчивости к последующим курсам лечения [6]. Для эффективного лечения хронического цистита требуются полное обследование и устранение причин, приводящее длительному течению заболевания. Патогенетическая терапия хронического цистита включает в себя антибактериальную, комплексную общую и местную противовоспалительную терапию [6].

Распространение и этиопатогенез хронического цистита. По числу случаев временной нетрудоспособности урологических больных цистит занимает первое место. В 47-60% случаев больные обращаются к урологу по поводу именно этого заболевания. Ежегодно диагноз «цистит» ставится 15-20 тысяч из 1 млн пациентов, причём в той или иной форме заболевание переносит каждая 4-5-я женщина, а 10% больных страдают рецидивирующим циститом с дизурическими расстройствами разной степени выраженности. Заболеваемость циститом у женщин составляет примерно 30–36 млн случаев, или 0,5–0,7 эпизодов заболеваний на 1 женщину в год [4]. В настоящее время за рубежом инфекции передаваемых половым путем (ИППП) регистрируются с постоянно высокой частотой, представляя серьёзную проблему для здравоохранения и угрозу репродуктивному здоровью населения (3-7). Однако под воздействием возбудителей ИППП, в отличие от неспецифических патогенов, происходит не обычное воспалительное повреждение тканей уrogenитального тракта, а поствоспалительные изменения уротелия, на фоне которого у 50-68% женщин с хроническими циститами наблюдается плоскоклеточная метаплазия переходного эпителия[9].

Чаще всего хронический цистит становится следствием недолеченного острого цистита. Но есть и другие причины, имеющие как бактериальную, так и небактериальную этиологию. Во-первых, нужно сказать, что риск развития цистита повышен у пациентов с особенностями анатомического строения мочеполовой системы, имеющими врожденный характер (у женщин – короткая или широкая уретра) или приобретенный (у мужчин – наличие аденомы предстательной железы). Следующая причина хронической формы цистита – нарушения кровоснабжения или иннервации мочевого пузыря, развившиеся, например, на фоне сахарного диабета 1-го типа, атеросклероза и т.д. Зачастую рецидивирующий цистит наблюдается у пациентов с хроническими запорами, вызывающими застой крови в малом тазу. Кроме того, к предрасполагающим факторам развития цистита следует отнести ряд гинекологических заболеваний, таких как вагиниты, цервициты, когда за счет восходящей инфекции воспалительный процесс переходит на мочевой пузырь.

Одной из причин хронического цистита могут стать гормональные сбои у женщин в период менопаузы и постменопаузы. Известно, что возрастные факторы риска имеют большое значение у женщин с рецидивирующим циститом. Так у молодых женщин репродуктивного возраста в пременопаузе большое значение для рецидивов цистита имеют такие факторы, как половой акт; использование противозачаточных средств (спермициды, диафрагмы). Тогда как у женщин в постменопаузе наиболее часто дефицит эстрогенов приводит к атрофии как вагинального эпителия, так и уротелия со снижением защитной функции мукозального иммунитета; возрастное опущение органов, приводящее к цистоцеле и остаточной моче также является фактором риска развития цистита. Отмечают также и такие факторы, как перенесенные ранее операции с катетеризацией мочевого пузыря и возрастное ухудшение функции органов мочевыделительной системы, особенно у пожилых женщин в домах престарелых [10]. К факторам риска рецидива неосложненного цистита у взрослых женщин относят также перенесенные ИМП в детстве и такие генетические факторы, как полиморфизм Толл-подобных рецепторов и наличие ИМП у матери [11,13].

Гораздо реже хронический цистит возникает у мужчин. Причиной заболевания может стать аденома предстательной железы. Увеличенная предстательная железа сдавливает уретру и препятствует нормальному мочеиспусканию, что приводит к скоплению застойной мочи. Такая среда благоприятна для размножения бактерий. Ещё одной причиной хронического цистита у мужчин может быть наличие камней в мочевом пузыре, так как камни травмируют его стенку. В редких случаях возможен переход воспаления на мочевой пузырь при выраженном хроническом простатите[1].

Хотим отметить, что триггерами развития хронического цистита небактериальной природы могут стать избыточный вес, нерациональное питание, переедание, дисбактериоз кишечника, нарушение углеводного обмена, толерантность к глюкозе, дефицит витаминов и микроэлементов. В таких ситуациях к лечению могут подключаться врачи-диетологи, гастроэнтерологи, эндокринологи.

За последнее время отмечается высокий рост заболеваемости урогенитальных заболеваний вирусной этиологии, в частности нижних мочевыводящих путей. Доказана активная роль в развитии ХРЦ у женщин вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого и низкого онкогенных рисков, аденовирусов, вирусов простого герпеса I и II типов, а также вируса Эпштейна–Барра (ВЭБ) и цитомегаловирусов (ЦМВ). Присутствие ЦМВ, ВЭБ и аденовирусов в этиологической структуре ХРЦ, как правило, связано с иммуносупрессией на фоне посттрансплантационных факторов [3].

Появляются единичные сообщения о возможной причастности COVID-19 к развитию цистита, где учащение частоты мочеиспускания может быть основным симптомом. Предполагается, что SARS-CoV-2 может вызывать рецидивирующий вирусный цистит либо посредством виремии со стороны базальной мембраны уротелия, либо со стороны просвета мочевого пузыря.

Современные представления этиологической структуры хронического рецидивирующего цистита свидетельствуют о многогранности этиологического фактора [3].

Ведущую роль в патогенезе хронического цистита является гипоксия тканей и транзиторная дисфункция иммунной системы. Под хроническим воспалением понимают процессы, протекающие недели и месяцы, при которых повреждающий фактор, реактивные изменения и рубцевание развиваются одновременно [7]. Традиционно по времени возникновения хронического воспалительного процесса считается срок более 60 дней.

Специфической предпосылкой хронического воспалительного процесса является невозможность завершения острого воспаления регенерацией, протекающей на фоне нарушенного тканевого гомеостаза [7]. В результате при хроническом воспалении нередко имеет место смена фаз затихания и обострения процесса, что накладывает отпечаток и на его морфологию. Если при остром течении воспалительных процессов на первое место выступают альтеративные и сосудисто-экссудативные изменения, то при подостром и хроническом — пролиферативные, завершающиеся новообразованием соединительной ткани, то есть склерозом. Подслизистые структуры в стенке мочевого пузыря играют основополагающую роль, поскольку между эпителиальными клетками нет капилляров, и жизнедеятельность клеток эпителия зависит от эффективности диффузии кислорода и питательных веществ из подлежащей соединительной ткани (через ее межклеточное вещество и базальную мембрану) [7].

Наличие очагов хронического воспаления зависит от возрастных и конституциональных особенностей эпителиальных тканей, модифицирующих как клеточную устойчивость, так и метаболический фон, на котором развивается процесс воспаления. Развитию хронического воспаления содействуют в первую очередь возрастное увеличение чувствительности клеток к окислительному стрессу. В то же время при гипоксии ускорятся процесс мобилизации и деления незрелых эпителиальных клеток [7], блокируется их созревание. Известно, что незрелый эпителий обладает повышенной способностью клеток к бактериальной адгезии. Баткаев Э. А., Рюмин Д. В. (2003) в исследованиях, когда возбудителем цистита была кишечная палочка, обратили внимание на возраст пациенток. Так, у женщин до 55 лет рецидивы болезни в течение года происходили в 36%, в то время как рецидивы у женщин старше этого возраста возникли в 53% [7].

Выводы. Таким образом, распространенность хронического цистита (наличие одного и более эпизода в течение жизни) составляют более 20 %. Ежегодно диагноз «цистит» ставится 15-20 тысяч из 1 млн пациентов, причём в той или иной форме заболевание переносит каждая 4-5-я женщина. Последний факт свидетельствует о необходимости дальнейших исследований и усиления санитарно-просветительской работы среди населения (интернет, ТВ, радио, газеты и т.д.). Современные представления этиологической структуры хронического рецидивирующего цистита свидетельствуют о многогранности этиологического фактора. Появляются единичные сообщения о возможной причастности COVID-19 к развитию цистита, где учащение частоты мочеиспускания может быть основным симптомом. Всесторонний подход к обследованию и своевременному выявлению хронического (рецидивирующего) цистита позволит предотвратить распространение, а также развитие осложнений со стороны мочеполовой системы у женщин и мужчин репродуктивного возраста.

Список литературы:

1. Аль-Шукри, С.Х. Лечение женщин с синдромом хронической тазовой боли: наш опыт / С.Х. Аль-Шукри, И.В. Кузьмин, М.Н. Слесарева, А.В. Игнашов // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. Междунар. науч.-практ. журн. — 2017. — Т. 7, № 3. — С. 422-424.
2. Заикина И.В. Урология: учеб. пособие. М.: Владос-Пресс, 2005; 184.
3. Мамедов В. К. — Современные аспекты этиологической структуры хронического рецидивирующего цистита (2022г.)

4. Перепанова Т. С., Козлов Р. С., Руднов В. А., Синякова Л. А., Палагин И. С. Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов: федер. клинич. рек. М., 2020. 110 с.
5. Руководство по нефрологии: Пер. с англ. Под ред. Дж.А. Витворт. М.: Медицина, 2000; 290.
6. Слесаревская М. Н., Кузьмин И. В. Оценка состояния микроциркуляции в стенке мочевого пузыря у женщин с хроническим рецидивирующим циститом // Урологические ведомости. 2017. № 2. С. 26-30.
7. Стрельцова О. С., Крупин В.Н. Хронический цистит: новое в диагностике и лечении «Лечащий врач» - медицинский научно-практический журнал (2018г.) № 10 С.24-26
8. Ходырева Л. А., Зайцев А. В., Берников А. Н., Куприянов Ю. А., Строганов Р. В., Арефьева О. А. Острый и рецидивирующий цистит. Что нам известно? // Русский медицинский журнал. 2020. № 11. С. 69-74.
9. Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний. СПб: СОТС; 1994
10. Boncat G., Bartoletti R., Bruyere F., Cai T., Geerlings S., Koves B., et al. EAU Guidelines on Urological Infections. 2020; 52 p. URL: <https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Urological-infections-2020.pdf>.
11. Hawn TR, Scholes D, Li SS, Wang H, Yang Y, Roberts PL, et al. Toll-like receptor polymorphisms and susceptibility to urinary tract infections in adult women. PLoS One 2009;4(6):e5990. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005990>.
12. Minardi D., d'Anzeo G., Cantoro D., Conti A., Muzzonigro G. Urinary Tract Infections in Women: Etiology and Treatment Options // Int J Gen Med. 2021. Vol. 4. P. 333–343. DOI 10.2147/IJGM.S11767.
13. Scholes D, Hooton TM, Roberts PL, Stapleton AE, Gupta K, Stamm WE. Risk factors for recurrent urinary tract infection in young women. J Infect Dis 2000;182(4):1177-1182. <https://doi.org/10.1086/315827>.

Для цитирования: Сахаталиева Р.Р., Мирхакимова С.В. Хронический цистит: новый взгляд на проблему (обзорная статья) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 170–173. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17587893>